

Yüz Yılda Türkiye'de Yaşlanmak: Cumhuriyet'in 100. Yaşına Armağan

Özgür Arun¹, Veli Özkurt²

¹Prof. Dr., Baş Editör, Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi
Adres: Akdeniz Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Antalya

E-Posta: arun@akdeniz.edu.tr

²Öğr. Gör., Editör Yardımcısı, Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi

Adres: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü, Isparta

E-Posta: veliozkurt@isparta.edu.tr

Doi: 10.5281/zenodo.12607698

Künye: Arun, Ö., Özkurt, V. (2023). Yüz Yılda Türkiye'de Yaşlanmak: Cumhuriyet'in 100. Yaşına Armağan. *Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi*, 7(2), 1-2.

 <https://orcid.org/0000-0002-6232-0785>

 <https://orcid.org/0000-0003-2482-1156>

Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi 2017 yılında yayın hayatına başladığında, yaşlanma ve yaşlılık olgularına özgün bir bakış ve özgür bir akademik platform fikrinden hareket ediyordu. Zira yaşlanma ve yaşlılık olguları sosyal politika alanında, akademiye, sivil toplum örgütlerinde ve toplumun birçok kesiminde sorun odaklı bir biçimde tartışılıyordu. Ne var ki toplumsal yaşlanma bir sorun değil iken yaşlılar da sorunlu bir toplumsal kesim değil. Tek tip bir yaşlanma süreci olmadığı gibi yaşlılar da homojen toplumsal bir grup değil.

Bugün, 7. yılında Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi, yaşlanma sürecini ve yaşlılık dönemini sorun odaklı analiz etmeyen, farklı disiplinlerin kendi alanlarından bakışlarını bir araya getiren, açık erişim politikasını benimsemiş düşünömsel ve özgür bir akademik platform olarak yayın hayatına devam ediyor.

Bu arka plandan hareketle Senex Dergi, geride kalan sayılarında araştırma makalesi, sahadan notlar, teorik müdahaleler, kitap değerlendirmesi ve tez ödölü gibi başlıklarda yaşlanma ve yaşlılık olgularına farklı yönlerden bakan birçok yazıya yer verdi. Senex Derginin ilk sayısında yaşlılığın mekânsallaşması, emeklilik, beğeni tercihleri, yaş dostu bitkisel tasarım ve medya da yaşlı temsilleri gibi konulardaki yazılar yer aldı. İkinci sayısında demografi, göç, toplumsal cinsiyet ve kent araştırmaları başlıklarına yer verdi. Üçüncü sayısında

geleceğe ve uzaklara bakmak mottosuyla yaşlı hakları, ayrımcılık, bakım, geronteknoloji, toplumsal cinsiyet ve yerinde yaşlanma gibi konulardaki yazılar yer aldı. 2020 yılında ise Covid-19 salgını ve onun derinleştirdiği hak ihlallerinin gölgesinde sosyal ağlar, afetler ve yaşlılar, gündelik yaşam pratikleri, demans dostu toplum ve medyada yaşlılık temsillerinin izdüşümleri gibi konular ele alındı. Beşinci yıldan itibaren yılda iki sayı yayınlamaya başlayan Senex Dergi, yaz sayısında kentte yaşlanma, ihmal ve istismar, yaşlılığın toplumsal görünümü ve sinemada yaşlı temsili gibi temalara değindi. Aynı yılın kış sayısı ise toplumsal yaşlanmanın mekâna bağlı seyri ile yaşlıların maruz kaldığı ihmal, istismar ve ayrımcılıklara odaklanan yazıları buluşturdu. Altıncı sayısında yaşlılara yönelik sosyal yardımlar ve yaşlılardaki psikolojik iyi oluş ölçeğinin geçerlik güvenilirliği; yedinci yılın yaz sayısında ise ilkökul ders kitaplarında yaşlı temsili, dijital eşitsizlik ve yaşlı bakımında kadın emeği gibi konularda yazılar yer aldı.

Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi'nin geride kalan sayılarında geniş ve çeşitlenmiş yelpazedeki yazılara yer vermiş olması rastlantısal değil. Aksine beklediğimiz ve arzuladığımız dinamik bir bakışı bugüne taşıyor. 2023 yılında, Cumhuriyetin 100. yılında ise Senex Dergi "Yüz Yılda Türkiye'de Yaşlanmak: Cumhuriyet'in 100. Yaşına Armağan" temasıyla özel bir sayı için çağrı yaptı. Cumhuri-

yete armağan olarak planladığımız bu sayımızda Cumhuriyetin 100 yılına bir bakış sunmak istedik. Cumhuriyet, yaşlılarına, gençlerine, çocuklarına neler sunabilmişti? Hak, adalet, eğitim, yoksulluk, sağlık ve bakım hizmetleri, toplumsal cinsiyet, sınıf, etnisite, engelliler, göçmenler ve mülteciler, inanç, kır ve kentte yaşlanma, iklim krizi gibi alanlardaki düzenlemelerde yaşlılar ve geleceğin yaşlıları kendilerine yer bulabilecek mi? Geride kalan yüz yılda yaşlanma, yaşlı ve yaşlılık sözcüklerinin anlamları nasıl değişti?

Bu sorular odağında Cumhuriyetin 100. Yılında “Yüz Yılda Türkiye’de Yaşlanmak: Cumhuriyet’in 100. Yaşına Armağan” temalı sayımızda, geçmişte olduğu gibi farklı disiplinlerin yaşlanma ve yaşlılığa ilişkin özgün analizlerine yer veriyoruz. Gelecek yıllar içinde de bu hat üzerinden ilerleyerek kapsayıcı biçimde gerçekleştirilmiş yaşlanma ve yaşlılık araştırmalarına yer vermeye devam edeceğiz.